

КЎЗ КОСАСИ АНТРОПОМЕТРИЯСИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИНИ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Нишонов Ю.Н., Абдулхакимов А.Р., Мадрахимова Н.Р.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479195>

Аннотация. Мақолада авторлар томонидан урганган адабиётлар маълумотлари келтирилган. Уларда кўз косасини жинсга, ёшга, калла суягини тузилишига, оператив аралашувлар вақтида антропометрик кўрсаткичлар ахамияти келтирилган. Бундан ташқари кўз косасининг ҳажми ёшга ва жинсга қараб ўзгариши ҳам аниқланган.

Калим сўзлар: кўз, антропометрия, кўз косаси, калла суяги, кўз косасига кириш тешиги

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИИ ГЛАЗНОЙ ЧАШИ

Аннотация. Статья содержит информацию из литературы, изученной авторами. В них представлена значимость антропометрических показателей при оперативных вмешательствах. Кроме того, установлено, что размер глазницы меняется в зависимости от возраста и пола.

Ключевые слова: глаз, антропометрия, глазница, череп, глазница.

SCIENTIFIC BASES OF METHODS FOR STUDYING ANTHROPOMETRY OF THE EYE BOWL

Abstract. The article contains information from the literature studied by the authors. They present the significance of anthropometric indicators in surgical interventions. In addition, it was found that the size of the eyeball varies depending on age and gender.

Key words: eye, anthropometry, eye socket, skull, eye socket

Долзарблиги: охириги йилларда кўриш органида ва кўз косасида антропометрик кўрсаткичларни ўрганиш турли хил кўз касалликларини даволашда ва олдини олишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Бунда кўз касалликлари кўзнинг антропометрик ўлчамлари ёшга, жинсга ва миллатига қараб фарқланади. Кўзнинг кўндаланг ва вертикал ўлчамларини аниқлаш орқали эса кўзнинг кўриш ўткирлигига баҳо бериш мумкин.

Мақсад: кўз косасини антропометрик (ёши, жинси, миллатига қараб) ўлчамларини аниқлаш ва улар орасидаги фарқланишларни ҳисобга олиб кўриш ўткирлигини аниқлаш, аниқланган тафовутлар асосида кўз касалликларига таъсир этувчи салбий омилларни аниқлаш

Ўрганиш усуллари: мақолани ёзишда А. Навоий номидаги республика миллий кутубхонаси, ҳамда соғлиқни сақлаш вазирлигининг кутубхоналаридан маълумотлар тўпланиб, ушбу маълумотларнинг ретроспектив таҳлили ўтказилди.

Адабиётлар таҳлилининг натижалари: Загаровская Т.М. ва соавторлар турли ёшдаги ва жинсдаги одамларни калла суяклирини кўз косасини морфологик тузилишларини ўрганишган. Бунинг учун улар В. И. Розомовский номидаги Саратов тиббиёт унверситетида анатомия кафедрасида 169 та паспортланган катта одам калла суяги ва 58 та ёш болаларнинг калла суягини кўз косасининг ҳажми ва унга кириш ўлчамини ўрганишган. Бунда улар фотометрик усулдан фойдаланишган. Кўз косасига

кириш тешигининг ҳажми ёшга боғлиқ ҳолатда ўзгаришини аниқлашган. Болаларда ўспиринлик даврида ўзининг етук ҳажмига эга бўлишини аниқлашган. Бир хил ёшдаги эркак ва аёлларда ўрганишлар шуни кўрсатдики, эркакларнинг кўз косасига кириш тирқиши аёлларга нисбатан каттароқ. Кўз косасининг энг тез ривожланиши 4-7 ёшга тўғри келишини аниқлашган.

Гайваронский И.В. ва соавторлар турли шаклдаги юз скелети ва кўз косасининг турли кўрсаткичларида кўз косасига кириш тирқишини ўрганишган. Бунда С.М. Киров номидаги ҳарбий тиббий академияда нормал анотомия кафедрасида жойлашган фундаментал музейдаги краниологик коллексияда 70 та паспортланган катта одамларни калла суякларидан фойдаланишган. Бу калла суяклари асосан Россиянинг шимолий шарқий ҳудудларида яшаган халқларга тегишли бўлган. Ўлчовларни Р. Мартин усулида олиб боришган. Шартли равишда кўз косасига кириш тешигини медиал, ўрта ва латерал қисмларга бўлиб ўрганишган. Аниқланишича иккала кўз косасининг ўлчамлари нисбатан бир хиллигини аниқлашган. 46% ҳолларда кўз косасининг энининг ўлчамлари бир хил бўлган. 41% ҳолларда эса ўнг кўз косасининг эни катталигини аниқлашган. 13% ҳолларда эса чап кўз косасининг эни катта бўлган. 74% ҳолларда ўнг кўз косасининг бўйлама ўлчами катталиги, 17.4% ҳолларда эса чап кўз косасининг бўйлама ўлчами каттароқ бўлган. Аниқлашганки, фронтал сатҳда кўз косаси тешигининг шакли ва юз скелетининг тузилиши кўз косасининг жойлашишига таъсири йўқлигини исботлашган.

Баринов Э.Ф. ва соавторлари кўз косасида оператив аралашувларнинг стандартларини аниқлаштиришни морфометрик кўрсаткичлар ёрдамида амалга оширишни кўриб чиқишган.

Назарий тиббиётда кўз косасининг морфометрик кўрсаткичлари ўрганилади, лекин бу кўрсаткичлар анатомия фани учун етарли эмас. Одатда олинган маълумотларда ёшга боғлиқ ҳолдаги ўзгаришлар ёритилган. Мисол тариқасида В. Николаенков ва соавторлари (2012) кўз косасининг ёритишдаги бир қанча ўлчамларни тақлиф қилган: кўз косасининг латерал, медиал, паскки деворини узунлиги, кўз косалари оралиғи, кўз косасининг чуқурлиги, кўз косасининг кириш қисмини эни, бўйи ўлчамлари, кўз косасининг ҳажми, кўз нервларининг бир бирига нисбатан ҳосил қилган бурчаги, кўз нерви ва кўрув ўқининг ўзаро ҳосил қилган бурчаги шуларга мисол бўлади.

Шуть В. (2008) ўтказган илмий ишида турли шаклдаги ёш болаларда калла суяги ва юзнинг турли кўринишларида кўз косасининг эни ва бўйини ўлчаган. Аниқланишича калла суягини турли шаклларда кўз косасининг морфометрик ўлчамлари турлича. Натижада кўзнинг ретро-булбар бўшлиғига оператив аралашувларда кўз косасининг деворларининг ўлчамларини аниқлаган ҳолда латерал ва пастки девордан кесма ўтказиш анатомик жихатдан устунлиги исботланган.

Ципяшук А. (2008) ўзининг илмий ишида турлича кранио типдаги катта ёшдаги одамларда кўз косасининг шаклига боғлиқ ҳолда кўз косасининг юқори ва пастки тирқишларининг индивидуал типологик хусусиятларини кўрсатиб берган. Бу маълумотларни кўз косасига боғлиқ бўлган оператив аралашувларда муҳимлигини кўрсатиб берган. Бундан ташқари олинган натижалар отоларингология, нейрохирургия, юз-жағ жарроҳлик амалиётида кераклиги исботланган.

Вовк Ю. (2010) ўз ишида кўз косасига кириш тешигининг жинсга боғлиқ ҳолда фарқланишини кўрсатиб, юз ва бош суягининг шаклига боғлиқлигини кўрсатган.

Тиббиётнинг эhtiёжидан келиб чиқиб охири йилларда морфометрик кўрсаткичларни аниқлаштириш бўйича бажарилаётган ишларни кўплигини кўришимиз мумкин.

Ёноқ комплекси жароҳатланишида кўз косаси шикастланиши келиб чиққан холларда унинг эстетик операцияларни режалаштиришда кўз косасининг эни ва бўйини ўлчамларини муҳимлигини Жо Т. (2014) ўз ишида кўрсатиб берган.

Михайлюков В. (2014) кўз косасини жароҳатларида тиклаш операцияларини бажариш учун кўз косасининг ўлчаш методикасини ишлаб чиққан. Ўз методикасида авторларига ўзининг тавсияларини берган.

Эндокрин офталмопатик диагностикасида Шеремета М. ва соавторлар (2009) МСКТ натижаларини ҳисобга олиш кераклигини айтган. Бунда кўз косасининг чуқурлиги, эни, бўйи, кўрув каналининг тешигини диаметри ўрганилган. Кўрув каналини диаметрини ва узунлиги билиш, кўрув нервида оператив аралашувларни оптимизациялаштириш имконини яратади. Бундан ташқари кўрув каналининг кўрув нервига боғлиқ ўсма касаллигида жарроҳлик аралашувларга ёрдам беради.

Хулоса: шунини айтиш мумкинки, чет мамлакатлардан фарқли равишда бизнинг худудда кўз косаси антропометрияси бўйича маълумотлар тарқоқ ва илмий амалий изланишлар етарли эмас. шу сабабли бу йўналишдаги илмий изланишлар долзарблигича қолмоқда.

REFERENCES

1. Загаровская Т.М., Алешкина О.Ю, Сырова О.В. - Изменчивость морфометрических характеристик глазницы в зависимости от возраста и пола 2013.
2. Гайваронский И.В., Долженкова М.П., - Пространственная организация входа в глазницу 2012.
3. Баринев Э.Ф., Дубина С.А., - Количественная анатомия глазницы 2014
4. Николаев В.П. Орбитальные переломы: 2012. – 436 с.
5. Шуть В.В. Возрастные и индивидуальные различия в строении глазницы по данным морфометрии и лучевой диагностики: автореф. 2008.-21 с.
6. Ципяшук А.Ф. Морфология глазничных щелей у взрослых людей при различных краниотипах: автореф. 2008.- 25 с.
7. Вовк Ю.Н. клиническая анатомия головы: учеб.пособ.2010. -196 с.
8. Жо Т. Ан антропометрик анд тхрее- дименсионал сомпутед томографик эвалуатион оф тво поинт фикатион оф зигаматик сомплех фрактурес. 2014. -493-499 с.
9. Михайлюков В.М. Безрамная навигация в хирургическом лечении посттравматических дефектов и деформаций глазниц: автореф. 2014.-24 с.
10. Шеремета М.С. Клинико –рентгенологические взаимоотношения при эндокринной- офтальмопатии. 2009. 53-57 с.